

ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОЙ И КОМФОРТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

FORMATION OF A SAFE AND COMFORTABLE EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN A GENERAL EDUCATION ORGANIZATION

КОЛОДЯЖНАЯ ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА,
*соискатель, начальник Управления образования,
ФГБОУ Челябинский государственный институт культуры.*

KOLODYAZHNAYA YULIA VLADIMIROVNA,
*Candidate, Head of the Department of Education,
FSBEI Chelyabinsk the State Institute of Culture.*

В данной статье обосновывается необходимость разработки и внедрения модели безопасной и комфортной образовательной среды общеобразовательной организации. Представлена авторская модель такой среды в образовательной организации. Определены эффекты от внедрения данной модели в общеобразовательной организации. Отмечены факторы, оказывающие влияние на существующую образовательную среду. Представленные в статье материалы позволяют создать в каждой общеобразовательной организации уникальное образовательное пространство, в котором преобладают позитивные эмоции, конструктивные практики взаимодействия всех субъектов образовательного процесса.

This article substantiates the need to develop and implement a model of a safe and comfortable educational environment of a general education organization. The author's model of such an environment in an educational organization is presented. The effects of the implementation of this model in a general education organization are determined. The factors influencing the existing educational environment are noted. The materials presented in the article make it possible to create a unique educational space in each educational organization, in which positive emotions prevail, constructive practices of interaction of all subjects of the educational process.

Ключевые слова: *безопасность, комфортность, риск, безопасная среда, комфортная среда.*

Key words: *safety, comfort, risk, safe environment, comfortable environment.*

Большое внимание в последнее время учеными уделяется вопросам безопасности во всех сферах деятельности, включая образование. Данные вопросы поднимаются в различных исследованиях. Полное исключение опасности, обеспечение нулевого риска для человека практически невозможно, так как на каждом шагу его окружают предметы, процессы и явления, представляющие опасность. Поэтому безопасность, имея различные трактовки, представлена как сложный социальный факт, анализирующийся в рамках различных научных дисциплин. Высокая обусловленность процесса развития социальной компетенции учащихся общеобразовательной организации требует построения общеобразовательного пространства современной школы в плане сохранения и обеспечения социальной безопасности для всех участников образовательного процесса.

Помимо безопасности, характеризующей образовательную среду, существует еще один признак — комфортность, определение которого занимается в создании в образовательной организации особого микроклимата (удобства, уюта, конструктивный коммуникации и т.д.). Актуальность исследования данной проблемы обусловлена необходимостью формирования безопасной и комфортной образовательной среды в образовательной организации.

Ключевое внимание учеными и практиками направлено на изучение социальной, политической, социально-информационной, исторической и других сфер. Проблемы, поднятые в данной статье, получили широкое освещение в специальной литературе.

В работах Г.А. Атманчук, В.А. Воздвиженнова, В.Г. Грачева, В.Н. Иванова, Н.И. Лапина, В.К. Лапина, Г.В. Осипова рассматривается теория безопасного развития социума. В трудах А. Арбатова, В. Алексина, П.К. Гречко, Н. Ю. Жинкиной, В.И. Игнатова, Н.С. Илларионова, С.И. Кургиняна и др. рассматривается социологическое понимание исследуемого явления. Исследования, посвященные анализу реального состояния социальных процессов в России конца XX начала XXI вв., системного обеспечения безопасности личности общества, государства в социальной сфере, принадлежат таким авторам как: М.К. Горшков, В.И. Жуков, Г.В. Осипов, Г.И. Осадчая, Г.Г. Силласте, И.В. Соколова и др.) [1].

Проблемы социальной сферы, социальной безопасности по-прежнему остаются остро дискуссионными, в силу чего научный интерес представляют исследования М.Г. Анохина, В.А. Барсамова, А.Л. Жиринова, К.Х. Ипполитова, А.В. Маккева, И. Николайчука, В. Серебренникова, О.М. Цветкова и др.

Человека на протяжении всей жизни окружают опасности. На каждом шагу находятся предметы, процессы и явления, представляющие для него опасность. Полное исключение опасности, то есть обеспечение нулевого риска, практически невозможно. Риск — это уровень вероятности возникновения неблагоприятных последствий как для человека, так и для окружающей среды. Минимальным из рассчитанных рисков является риск смерти в результате падения метеорита. Опасность этого события столь мала, что ее никто, естественно, не принимает в расчет. Люди считают для себя приемлемыми гораздо более высокие риски. Так, например, курение 20 сигарет в день может привести к смерти с вероятностью в $5 \cdot 10^{-3}$, то есть человек имеет пять шансов из тысячи погибнуть в течение года от курения, но люди продолжают курить.

Научно-категориальный аппарат исследования понятия «безопасность» связан с различными трактовками. Безопасность как сложный социальный феномен анализируется в рамках различных научных дисциплин: естественных, технических, социально-гуманитарных. Существует множество определений безопасности, каждое из которых по-своему раскрывает природу этого явления. Понятие «безопасность» определяется как состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. Ограничение потребности в безопасности и защищенность является одним из факторов стрессового воздействия и пребывания человека в боевой обстановке. В связи с чем понятие «безопасность» включает в себя психологическую и физическую составляющие. На законодательном уровне понятие безопасности содержится в ст. 1 Закона РФ от 5 марта 1992 года №2446 –I «О безопасности» (с изм. от 25 декабря 1992 г., 24 декабря 1993 г., 25 июня 2002 г., 7 марта 2005 г.): «Безопасность – это состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних угроз» [2]. Эта дефиниция получила широкое распространение, что объясняется не только законодательным статусом.

Таким образом, безопасность на сегодняшний день можно определить как:

- 1) Устойчивое развитие и стабильное функционирование человека во взаимодействии со средой;
- 2) Состояние сохранности человеческой психики;

- 3) Сохранение целостности личности, общества;
- 4) Возможности среды и личности по предотвращению и устранению угроз;
- 5) Состояние среды, создающее защищенность, способствующее удовлетворению потребностей в личностно-доверительном общении, формирующее осознание причастности к среде и обеспечивающее психическое здоровье включенных в нее участников.

Таким образом, безопасность личности и среды неотделимы друг от друга.

Проблемы обеспечения безопасности в современных условиях, затрагивая практически все стороны жизнедеятельности, имеют многоплановый и многоуровневый характер. В связи с этим отметим, что для образовательного пространства школы приоритетным стало направление обеспечения безопасности жизнедеятельности субъектов обучения и воспитания, включающее в себя систему взаимодействия личности учащихся с социальной средой, успешность которого базируется на сформированных у личности школьников умений и навыков самозащиты, предупреждения социальных опасностей в создающихся социальной средой условиях, обеспечивающих успешное взаимодействие субъекта с другими людьми, реализацию его способностей и удовлетворение потребностей.

Система образования, будучи значимым социальным институтом общества, представляет собой важное условие изменения и устойчивого развития социума, поскольку транслирует инновационные социальные ценности.

Новая парадигма образования состоит в том, чтобы не просто предлагать обучающимся конкретные знания в области социальной безопасности, а обеспечивать развитие социально-активной личности, умеющей и готовой адаптироваться к быстро изменяющимся условиям жизнедеятельности в социуме. При этом новая социальная реальность, которая сегодня в полной мере определяется как социальная нестабильность, предъявляет повышенные требования к личности именно в плане обеспечения его социально безопасного поведения.

Высокая обусловленность процесса развития социальной компетентности учащихся общеобразовательного учреждения требует теоретического обоснования необходимости формирования навыков социально безопасного поведения у школьников и построения образовательного пространства современной школы в плане сохранения и обеспечения социальной безопасности.

Основу жизнедеятельности любого сообщества составляет образовательная среда, и поэтому важность изучения, моделирования и проектирования среды, где происходит воспитание и формирование личности, где все ее участники могут чувствовать защищенность и удовлетворенность основных потребностей, выходит на первое место.

Таким образом, безопасность является главным фактором успешного развития не только обучающихся, но и эффективного осуществления профессиональной деятельности педагогов. В качестве важного признака безопасной среды в общеобразовательной организации мы бы назвали ее референтность. Выражается это, в частности, в том, что в ее создание и обеспечение могут быть вовлечены все участники образовательных отношений. Характерная для нее конструктивность придерживается паритетными отношениями детей и взрослых. Но безопасность лишь с одной стороны характеризует образовательную среду в образовательной организации. Еще одним весьма важным признаком является ее комфортность. Определение комфортности образовательной среды может быть произведено с использованием таких характеристик, как «полноценная, приятная для коммуникации, «оснащенная материально-техническими средствами», «подразумевающая личностно-ориентированную направленность образовательного процесса», «основанная на конструктивном взаимодействии обучающихся и педагогов», «поддерживающая процессы личности» и пр. [3; 4].

Иногда комфортную среду связывают с наличием в общеобразовательной организации практики разработки и реализации образовательных программ и маршрутов обучающихся

[5]. В некоторых случаях акцент ставится на эстетической составляющей комфортной среды [6].

Итак, комфортная образовательная среда находит выражение в наличии в общеобразовательной организации особого микроклимата. Его основными признаками являются экологически правильная организация пространств и взаимодействия, удобство, уют, конструктивная коммуникация, лично-ориентированная направленность образовательного процесса.

Исходя из вышеизложенного, разработана модель безопасной и комфортной среды в общеобразовательной организации (рис.1). Данная модель подтверждает вывод о том, что в каждой образовательной организации образовательная среда (О) должна быть безопасной (Б) и комфортной (К). Это осуществляется за счет обеспечения особого микроклимата. Кроме того, укажем на существование различного рода факторов (внутренних и внешних), оказывающих так или иначе влияние на существующую образовательную среду.

К первой группе факторов относятся социально-экономические и эколого-информационные. Ко второй группе – педагогические.

Подчеркивая значительную роль всех без исключения факторов, укажем на значение педагогических работников в обеспечении безопасности и комфортности пребывания обучающихся в общеобразовательной организации.

Рис. 1. Модель безопасной и комфортной образовательной среды

Таким образом, под безопасной и комфортной образовательной средой понимается образовательное пространство, в котором преобладают позитивные эмоции, конструктивные практики взаимодействия. В качестве признака такой среды мы называем высокую степень удовлетворенности педагогов от осуществляемой деятельности, желание родителей, обучающихся участвовать в ее дальнейшем совершенствовании, создание благоприятного морально-психологического климата для обучающихся, способствующего полноценному развитию личности.

Безопасная и комфортная среда сама по себе не образуется, ее необходимо спроектиро-

вать и внедрить в общеобразовательную организацию. Процесс проектирования заключается в создании проекта с последующим его широким использованием. Ставятся цели, определяются задачи, обозначаются этапы реализации проекта. Учитывая обстоятельства, что критерии эффективности проекта должны быть согласованы с требованиями по обеспечению безопасности и комфортности участников образовательных отношений в образовательной организации, можно полагать, это результатом описываемой деятельности будет проект безопасной и комфортной образовательной среды, который обеспечит максимальную безопасность детей и взрослых в общеобразовательной организации.

В качестве атрибутивных признаков такого проекта можно назвать:

- Координацию и интеграцию педагогов по обеспечению безопасности и комфортности обучающихся;
- Гармонизацию межличностных отношений в общеобразовательной организации;
- Нарращивание знаний и умений родителей, обучающихся в части обеспечения детской комплексной безопасности;
- Выстраивание взаимодействия общеобразовательной организации с внешними социальными партнерами по совершенствованию поля сотрудничества.

В соответствии с этим, проектирование безопасной и комфортной среды можем определить в качестве специально организованного создания комплекса нормативных, информационных, материально-технических условий, в своем единстве способствующих налаживанию конструктивных межличностных отношений, психологическую защищенность всех субъектов образовательных отношений в общеобразовательной организации от каких бы то ни было форм насилия, удовлетворенность образовательной средой и качеством образования.

Таким образом, мы можем говорить о том, что представленные в статье материалы могут быть использованы для создания и проектирования безопасной и комфортной среды в общеобразовательной организации, что выступает в качестве относительно новой и непростой функции в деятельности современной школы. Такая функция обуславливается усилением внешних и внутренних угроз социально-экономического, экологического, педагогического характера, которые заметно влияют на деятельность общеобразовательной организации. В связи с этим усиливаются факторы, определяющие незащищенность как обучающихся, так и педагогических работников.

При этом источником таких факторов нередко выступают сами субъекты образовательных отношений. Поэтому имеется объективная необходимость в создании в общеобразовательной организации среды, обладающей признаками не только безопасности, но и комфортности. Такая среда может быть определена как уникальное организационное образовательное пространство, в котором отсутствуют случаи какого – либо насилия, преобладают позитивные эмоции и конструктивные практики взаимодействия всех субъектов образовательного процесса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бичева И.Б. Безопасность образовательной среды» как категория современного профессионально-педагогического знания / И.Б. Бичева, О.М. Филатова // Вестник Минского университета. 2017. №1 (18). 11 с.
2. Боронина Е.В. Психологический комфорт на уроке как условие развития личности ребенка / Е.В. Боронина, А.Е. Лепищенко, Е.В. Сычева // Проблемы современной науки и образования. 2018. №11(131). С.78-80.
3. Бенгина Е.А. Кибербуллинг как новая форма угрозы психологическому здоровью личности подростка / Е.А. Бенгина, С.А. Гришаева // Вестник университета. 2018. №2. С.153-157.

4. Ветрова Я.А. Проблема психологической безопасности образовательной среды муниципальной системы образования / Я.А. Ветрова, Е.С. Щеголенкова // Отечественная и зарубежная педагогика. 2018. Вып. 2. №2 (49). С.169-178.
5. Закон РФ «О безопасности» № 2446-1 от 5 марта 1992 года (в ред. Закона РФ от 25.12.1992 г. № 4235-1, Указа Президента РФ от 24.12.93 № 2288). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_376.
6. Кузнецова А.А. Формирование эстетически-комфортной среды образовательных организаций / Л.А. Кузнецова, И.В. Жданова, Е.В. Малышева // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки. 2018. №20 (2(59)). С. 81-88.
7. Кочнева Е.М. Психологическая безопасность современного учителя / Е.М. Кочнева, Л.Б. Морозова // Проблемы современного педагогического образования. 2018. № 61-1. С.364-368.
8. Кочнев А.О. К вопросу о создании безопасной среды в общеобразовательном учреждении / А.О. Кочнев // Вестник Череповецкого государственного университета. 2012. Т. 3. №4 (44). С. 150-153.
9. Ларисова И.А. Педагогическая комфортная среда: содержательно-смысловое наполнение // В мире научных открытий. 2011. №11. С.202-211.
10. Макарова Е.А. Роль индивидуальных образовательных программ в формировании психологически комфортной образовательной среды / Е.А. Макарова, Ф.П. Хакунова, Е.Л. Макарова // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 3: Педагогика и психология. 2013. № 3 (123). С.125-133.
11. Маслоу А. Мотивация и личность; 3-е изд.; Пер. с англ. СПб.: Питер, 2019. 400 с.
12. Макарова Е.А. Психологические особенности кибербуллинга как формы интернет-преступления // Российский психологический журнал. 2016. Т. 13. № 3. С. 293-311.
13. Петров С.А. Уроки криминальной безопасности // ОБЖ. Основы безопасности жизни. 2011. № 10. С.36-40.
14. Попенкова Д.И. Исследование конфликта «ученик-учитель» в школе / Д.И. Попенкова, А.А. Николаева // Вестник университета. 2020. №8. С.194-199.
15. Рерке В.И. Психологическая безопасность образовательной среды школы: изучение и прогноз / В.И. Рерке, И.С. Бубнова // Казанский педагогический журнал. 2016. №3 (116). С.150-155.
16. Романова Д.А. Модели безопасной образовательной среды / Д.А. Романов Р.В. Терюх, Д.Н. Гусева, А.М. Доронин // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2014. №2 (108). С.144-148.

© Колодяжная Ю.В., 2024.